

ISSIQLIK MARKAZLARIDAGI ISSIQ SUV QOZONLARIDA SUYUQ YOQILG'IDAN FOYDALANISH USULLARINI O'RGANISH

Maxmudov Sunnatulla

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

Issiqlik energetikasi fakulteti talabasi

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada issiqlik markazlaridagi issiq suv qozonlarida suyuq yoqilg'idan foydalanish usullarini o'rganilgan bo'lib, sanoatda issiqlik va isitish tizimlarining o'rni, hozirgi holati nazariy va amaliy usullar orqali taxlil etilgan.

KALIT SO'ZLAR: Milliy iqtisodiyot, sanoat ishlab chiqarish korxonalari, isitish tizimlari, qattiq yoqilg'i, suyuq yoqilg'i.

KIRISH. Dunyo miqyosidagi energetika soxasida Issiqlik markazlaridan olinayotgan issiqlik energiyasidan foydalanish ko'lamini kengaytirish, uglevodorodli yoqilg'i energetik resurslarni tejash va ekologik muvozanatni barqarorlashtirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu jihatdan rivojlangan mamlakatlarning "uzoq muddatli uzluksiz va sifatli issiqlik energiyasi bilan ta'minlangan vazifasi belgilangan". Bu borada jahon amaliyotida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan biri va ko'lami jixatidan ustuvorlikka ega bo'lgan quyosh issiqlik energiyasidan foydalanish jadal sur'atlar bilan olib borilmoqda va o'z navbatida maskur sohaning rivojlanishiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Yoqilg'i energetika resurslaridan foydalanish Respublikada past samaradorlik bilan amalga oshiriladi. Bu yoqilg'i iste'molini ortishiga olib keladi.

Zamonaviy sharoitda issiqlikning katta qismi markazlashtirilgan qozonxonalarda ishlab chiqariladi. Bundan tashqari, katta miqdordagi suv isrof qilinadi, shu bilan bir qatorda ekologik muammolarni ham keltirib chiqaradi. Issiqlik ta'minoti tizimlarining samaradorligini oshirish bir qator masalalarni

yechimi bo'lib xizmat qiladi: kondensatsion qozonlardan yoki qayta tiklanadigan energiya va elektr energiyasidan foydalanib yani tabiiy gazdan samarali foydalanib qozonxonalarining issiqlik energiyasi ishonchliligini oshirish uchun texnik echimlarni ishlab chiqish, suvning tarkibidagi qattiq zararli moddalarni chiqarib tashlash: kislorod va karbonat angidrid gazlarini. Kichik qozonxonalarda kondensatsion qozonlarni joriy etish va qozonxonalarini yoqilg'idan foydalanish koeffitsientini 95-96% gacha yetkazish.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 20-aperildagi PF-2912-son "2018-2022 yillarda issiqlik ta'minoti tizimini rivojlantirish dasturi to'g'risida"gi qaror 1, 2017-yil 2-maydagi PQ-2947-son "2017-2021-yillarda energetikani yanada rivojlantirish chora-tadbirlari dasturi to'g'risida 2 ", 2017-yil 26-maydagi PQ-3012-son "2017-2021-yillarda qayta tiklanuvchi energetikani yanada rivojlantirish, iqtisodiy tarmoqlar va ijtimoiy sohada energiya samaradorlikni oshirish choratadbirlari dasturi to'g'risida 3 " va 2017-yil 23-avgustdagi PQ-3238-son "Zamonaviy energiya samarador va energiya tejaydigan texnologiyalarni yanada joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida 4 "gi Qaror hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa meyoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga ushbu dissertatsiya tadqiqoti muayyan darajaga xizmat qiladi. Ish O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 10-avgustdagi 661-sonli qaroriga asosan energiya iste'molining holatini muvofiqlashtirish. Energiyaning amaldagi solishtirma sarfini baholash davrida yoqilg'i energetika resursi iste'molchisining energiya ta'minoti sxemasi aniqlashtiriladi. Normalashtirish, energiya manbalari sarfi normalari tuzilmasi, hisob-kitob qilish tartibi va normalarini tasdiqlash bo'yicha tarmoq yo'riqnomalari va metodik ko'rsatmalar mavjudligi ko'rib chiqiladi.

Asosiy qism. Issiqlik markazlaridagi issiq suv qozonlarini isitish asoslari qozon tizimining samarali ishlashi va uzluksiz issiqlik ta'minotini ta'minlash uchun muhimdir. Quyida issiq suv qozonlarini isitishning asosiy jihatlari keltirilgan:

1. Issiq suv qozonlarining tuzilishi

Issiq suv qozonlari, odatda, quyidagi asosiy qismlardan iborat:

- **Qozon korpusi:** Suvni isitish uchun ajratilgan joy.
- **Burner (yoqilg'i yonish kamerasi):** Yoqilg'i bu yerda yonadi va hosil bo'lgan issiqlik suvga uzatiladi.
- **Issiqlik almashinuvchilari:** Issiqlikni samarali uzatish uchun ishlatiladi.
- **Pech quvuri:** Yonish mahsulotlarini chiqarish uchun mo'ljallangan.

2. Isitish jarayoni

Isitish jarayoni quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

- **Yoqilg'ini yonish:** Burnerda yoqilg'i (gaz, suyuq yoqilg'i yoki qattiq yoqilg'i) yonadi va issiqlik hosil qiladi.
- **Issiqlik uzatilishi:** Yoqilg'i yonishidan hosil bo'lgan issiqlik issiqlik almashinuvchilar orqali suvga uzatiladi.
- **Suvning isitilishi:** Qozondagi suv issiqlikni qabul qilib, haroratini oshiradi.
- **Issiqlik taqsimlanishi:** Isitilgan suv markaziy isitish tizimi orqali iste'molchiga yetkaziladi.

3. Yoqilg'i turlari

Issiq suv qozonlari turli xil yoqilg'i turlaridan foydalanishi mumkin:

- **Tabiiy gaz:** Eng keng tarqalgan yoqilg'i turi bo'lib, samarador va ekologik toza.
- **Suyuq yoqilg'i:** Dizel, mazut yoki kerosin kabi suyuq yoqilg'ilar qo'llaniladi.
- **Qattiq yoqilg'i:** Ko'mir, o'tin yoki pellelar ishlatiladi.

4. Avtomatizatsiya va nazorat tizimlari

Zamonaviy qozon tizimlarida avtomatizatsiya va nazorat tizimlari muhim rol o'ynaydi:

- **Termostatlar:** Suv haroratini nazorat qilish va kerakli darajaga yetganda burnerlarni o'chirish yoki yoqish uchun ishlatiladi.
- **Boshqaruv panellari:** Qozon ishini boshqarish va monitoring qilish imkoniyatini beradi.

- **Xavfsizlik tizimlari:** Yoqilg'i oqimini nazorat qilish, yong'in xavfsizligi va bosimni nazorat qilish tizimlari.

5. Texnik xizmat ko'rsatish

Issiqlik markazlarida texnik xizmat ko'rsatish muhim omildir:

- **Davriy ko'rik va tozalash:** Qozonlarni muntazam ko'rikdan o'tkazish va tozalash kerak.
- **Yoqilg'i ta'minoti tizimini tekshirish:** Yoqilg'i yetkazib berish tizimini muntazam ravishda tekshirib turish zarur.
- **Xavfsizlikni ta'minlash:** Qozon tizimlarining xavfsiz ishlashini ta'minlash uchun xavfsizlik choralari ko'rilishi kerak.

6. Energiya samaradorligi

Qozon tizimlarining samaradorligini oshirish uchun quyidagi choralar ko'riladi:

- **Izolyatsiya:** Issiqlik yo'qotilishini kamaytirish uchun qozon va quvurlarni izolyatsiya qilish.
- **Effektiv burnerlar:** Samarador burnerlar foydalanish orqali yoqilg'i sarfini kamaytirish.
- **Rekuperatorlar:** Issiqlikni qayta ishlatish tizimlari yordamida issiqlik yo'qotilishini kamaytirish.

Issiqlik markazlaridagi issiq suv qozonlarini samarali isitish va boshqarish ko'plab omillarni hisobga olishni talab qiladi. Yoqilg'i turi va sifatini to'g'ri tanlash, avtomatizatsiya tizimlarini qo'llash, muntazam texnik xizmat ko'rsatish va energiya samaradorligini oshirish orqali issiqlik ta'minotining barqarorligi va xavfsizligini ta'minlash mumkin.

Issiqlik markazlarida issiq suv qozonlarini isitishda foydalaniladigan yoqilg'i turlari energiya samaradorligi, mavjudligi, narxi va ekologik ta'siri kabi omillarga asoslanadi. Quyida issiq suv qozonlarida ishlatiladigan asosiy yoqilg'i turlari va ularning xususiyatlari keltirilgan:

1. Tabiiy gaz

- **Afzalliklari:**
 - Yuqori energiya zichligi.
 - Toza yonish jarayoni, past zaharli moddalar chiqarilishi.
 - Quvurlar orqali yetkazib berish imkoniyati, doimiy ta'minot.
- **Kamchiliklari:**
 - Quvurlar tizimiga bog'liq bo'lishi.
 - Ba'zi mintaqalarda yetishmovchiligi yoki narxining yuqoriligi.
- **Qo'llanilishi:**
 - Shahar va sanoat hududlarida keng qo'llaniladi.

2. Suyuq yoqilg'i

- **Turlari:**
 - Dizel yoqilg'isi.
 - Mazut.
 - Kerosin.
- **Afzalliklari:**
 - Yuqori energiya zichligi.
 - Ba'zi holatlarda arzonroq bo'lishi mumkin.
- **Kamchiliklari:**
 - Zaharli chiqindilar chiqarishi mumkin (ayniqsa, mazut).
 - Yoqilg'i saqlash va tashish bilan bog'liq qo'shimcha xarajatlar.
- **Qo'llanilishi:**
 - Elektr energiyasi yo'q yoki cheklangan joylarda, shuningdek, zahira yoqilg'i sifatida ishlatiladi.

3. Qattiq yoqilg'i

- **Turlari:**
 - Ko'mir.
 - Biomassa (o'tin, pelletlar).
- **Afzalliklari:**
 - Ba'zi hollarda arzon va oson topilishi.

- Biomassa qayta tiklanadigan energiya manbai hisoblanadi.
- **Kamchiliklari:**
 - Ko'mirda yuqori darajada zaharli moddalar chiqishi.
 - Qo'shimcha saqlash va tashish xarajatlari.
- **Qo'llanilishi:**
 - Rivojlanayotgan mintaqalarda va sanoat hududlarida.

4. Suyuqlashtirilgan neft gazi (LPG)

- **Afzalliklari:**
 - Toza yonish jarayoni, past zaharli moddalar chiqarilishi.
 - Ko'chma va moslashuvchan bo'lishi.
- **Kamchiliklari:**
 - Saqlash va tashish bilan bog'liq xavfsizlik choralari talab etiladi.
 - Ba'zi mintaqalarda yuqori narx.
- **Qo'llanilishi:**
 - Qishloq joylarda va portativ tizimlarda.

5. Biogaz

- **Afzalliklari:**
 - Qayta tiklanadigan energiya manbai, chiqindilarni kamaytirish imkoniyati.
 - Toza yonish jarayoni.
- **Kamchiliklari:**
 - Ishlab chiqarish uchun maxsus uskunalar va texnologiyalar talab etiladi.
 - Kichik miqyosda ishlab chiqarilishi mumkin.
- **Qo'llanilishi:**
 - Qishloq xo'jaligi va maishiy chiqindilarni qayta ishlashda.

6. Elektr energiyasi

- **Afzalliklari:**
 - Toza va qulay.

- Moslashuvchan va aniq boshqaruv imkoniyati.
- **Kamchiliklari:**
 - Yuqori narx.
 - Ba'zi mintaqalarda elektr ta'minotida uzilishlar.
- **Qo'llanilishi:**
 - Elektr energiyasi arzon va barqaror bo'lgan mintaqalarda.

Xulosa

Issiqlik markazlaridagi issiq suv qozonlarida foydalaniladigan yoqilg'i turlarining tanlovi ko'plab omillarga bog'liq. Tabiiy gaz va suyuq yoqilg'i yuqori samaradorlikka ega bo'lsa-da, qattiq yoqilg'i va qayta tiklanadigan energiya manbalari arzonroq va ekologik jihatdan qulayroq bo'lishi mumkin. Har bir yoqilg'i turi o'ziga xos afzallik va kamchiliklarga ega bo'lib, ularni tanlashda texnik, iqtisodiy va ekologik omillar hisobga olinishi zarur.

Issiqlik markazlarida issiq suv qozonlarida suyuq yoqilg'idan foydalanish ko'plab texnik, iqtisodiy va ekologik omillarni hisobga oladi. Bu usullarni o'rganishda quyidagi jihatlar muhimdir:

1. Yoqilg'i turlari

Suyuq yoqilg'ilar odatda neft mahsulotlari bo'lib, ularning asosiy turlari quyidagilardir:

- Dizel yoqilg'isi
- Mazut
- Kerosin

2. Qozon tizimining mosligi

Suyuq yoqilg'idan foydalanish uchun qozon tizimlari ma'lum talablarni bajarishi kerak:

- **Yoqilg'i ta'minoti tizimi:** Suyuq yoqilg'ini saqlash, tashish va qozonga yetkazish tizimi.
- **Burnerlar:** Suyuq yoqilg'ini samarali yonishini ta'minlash uchun maxsus burnerlar talab etiladi.

- **Yoqilg'ini isitgich:** Ba'zi suyuq yoqilg'ilarni (masalan, mazut) suyuqlik holatida saqlash va yanada samarali yonishini ta'minlash uchun isitgichlar kerak bo'ladi.

3. Yonish jarayoni va samaradorlik

- **Yonish samaradorligi:** Yonish jarayonida kislorod miqdorini nazorat qilish, yonishning to'liq bo'lishini ta'minlash uchun muhim.
- **Energiya samaradorligi:** Suyuq yoqilg'i yuqori energiya zichligiga ega bo'lib, issiqlik ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi.

4. Ekologik omillar

- **Chiqariladigan zararli moddalar:** Suyuq yoqilg'i yonishida CO₂, NO_x va boshqa zararli moddalar chiqishi mumkin, bu esa ekologik ta'sirlarni kamaytirish choralarini talab qiladi.
- **Yoqilg'i sifati va tozaligi:** Suyuq yoqilg'ining sifati uning yonish samaradorligiga va zararli moddalar chiqarilishiga ta'sir qiladi.

5. Iqtisodiy jihatlar

- **Yoqilg'i narxi:** Suyuq yoqilg'ining narxi va uning o'zgarishi issiqlik markazi uchun iqtisodiy jihatdan muhim.
- **Texnik xizmat ko'rsatish xarajatlari:** Qozon tizimlarining texnik xizmat ko'rsatish xarajatlari, suyuq yoqilg'ini saqlash va tashish xarajatlari.

6. Texnologik yangiliklar

- **Avtomatizatsiya va nazorat tizimlari:** Zamonaviy avtomatizatsiya va nazorat tizimlari yordamida yoqilg'ining samarali yonishini va resurslarni optimallashtirishni ta'minlash.
- **Hibrid tizimlar:** Gaz va suyuq yoqilg'ini birgalikda ishlatadigan hibrid tizimlar samaradorlikni oshirishi mumkin.

SUV QOZONI KV-GM-50-150

Hozirgi kunda sanoatda keng qo'llanilayotgan isitish qurilmalarida tejamkorlik va foydali ish ko'effitsiyenti oshirib boryotganini hisobga olib, issiqlik markazlarida suyuq yoqilg'idan foydalanish ko'plab omillarni hisobga olishi kerak, jumladan texnik, iqtisodiy va ekologik jihatlarni. Har bir omilni batafsil o'rganib chiqish orqali suyuq yoqilg'idan samarali va xavfsiz foydalanish yo'llarini aniqlash mumkin. Bu borada texnologik yangiliklarni tatbiq etish va ekologik xavfsizlik choralarini ko'rish muhimdir.

Xulosa. Issiqlik markazlarida issiq suv qozonlarida suyuq yoqilg'idan foydalanish bir qator muhim jihatlarni o'z ichiga oladi. Bu jarayonning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi texnik, iqtisodiy va ekologik omillarni hisobga olishni talab qiladi. Quyida bu mavzuni batafsil yoritib beraman.

Suyuq yoqilg'i turlari

Issiqlik markazlarida ishlatiladigan asosiy suyuq yoqilg'i turlari quyidagilar:

1. **Dizel yoqilg'isi:** Ko'p hollarda dizel yoqilg'isi qozonlarda qo'llaniladi, chunki u yuqori energiya zichligiga ega va yonish jarayonida toza yoqiladi.
2. **Mazut:** Og'ir yoqilg'i turi bo'lib, qattiq moddalardan ozod qilish uchun qizdirishni talab qiladi.

3. **Kerosin:** Ko'proq yengil yoqilg'i sifatida ishlatiladi, ayniqsa sovuq iqlim sharoitlarida.

Texnik jihatlar

Suyuq yoqilg'idan foydalanish uchun qozon tizimlari maxsus tayyorgarlik va moslashuvni talab qiladi:

1. **Yoqilg'i ta'minoti tizimi:** Suyuq yoqilg'ini saqlash uchun maxsus tanklar va uni qozonga yetkazish uchun nasos tizimlari kerak bo'ladi.
2. **Burnerlar:** Suyuq yoqilg'ini samarali yoqish uchun maxsus dizayndagi burnerlar talab etiladi. Ular yoqilg'ini nozik tomchilarga aylantirib, maksimal yonish samaradorligini ta'minlaydi.
3. **Isitish tizimi:** Og'ir suyuq yoqilg'ilar (masalan, mazut) isitishni talab qiladi, chunki ularni suyuq holatda saqlash va yonish jarayonini ta'minlash kerak bo'ladi.

Yonish jarayoni va samaradorlik

1. **Yonish samaradorligi:** Yonish jarayonida kislorod miqdorini nazorat qilish muhimdir. Bu, yoqilg'ining to'liq yonishini ta'minlaydi va chiqindilar miqdorini kamaytiradi.
2. **Energiya samaradorligi:** Suyuq yoqilg'ilar yuqori energiya zichligiga ega bo'lib, bu issiqlik markazlari uchun samaradorlikni oshiradi.

Ekologik omillar

1. **Chiqariladigan zararli moddalar:** Suyuq yoqilg'idan foydalanish natijasida havoga chiqariladigan zararli moddalar (CO₂, NO_x va boshqa zarralar)ni nazorat qilish uchun maxsus filtrlar va katalitik konvertorlar qo'llaniladi.
2. **Yoqilg'i sifati va tozaligi:** Suyuq yoqilg'ining sifati va tarkibi uning yonish samaradorligiga va ekologik ta'siriga sezilarli darajada ta'sir qiladi. Past sifatli yoqilg'i ko'proq ifloslanish va texnik xizmat ko'rsatish muammolariga olib kelishi mumkin.

Iqtisodiy jihatlar

1. **Yoqilg'i narxi:** Suyuq yoqilg'ining narxi gaz yoki qattiq yoqilg'iga nisbatan ko'proq o'zgaruvchan bo'lishi mumkin. Bu esa uzoq muddatli rejalar va budjetni tuzishda muhim ahamiyatga ega.
2. **Texnik xizmat ko'rsatish xarajatlari:** Suyuq yoqilg'ini ishlatish uchun zarur bo'lgan asbob-uskunalar va tizimlar yuqori texnik xizmat ko'rsatish xarajatlarini talab qilishi mumkin.

Texnologik yangiliklar

1. **Avtomatizatsiya va nazorat tizimlari:** Zamonaviy avtomatizatsiya tizimlari va sensorlar yordamida yoqilg'ining yonish jarayoni va resurslar samaradorligini nazorat qilish mumkin.
2. **Hibrid tizimlar:** Gaz va suyuq yoqilg'ini birgalikda ishlatadigan tizimlar mavjud bo'lib, ular samaradorlikni oshiradi va moslashuvchanlikni ta'minlaydi.

Issiqlik markazlarida suyuq yoqilg'idan foydalanish, samaradorlik, ekologik xavfsizlik va iqtisodiy foydalilikni ta'minlash uchun yuqoridagi jihatlarni hisobga olish zarur. To'g'ri yoqilg'i tanlash, texnologik yangiliklarni tatbiq etish va ekologik standartlarga rioya qilish orqali suyuq yoqilg'idan foydalanishning samaradorligini oshirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 26-maydagi "2017–2021-yillarda qayta tiklanuvchi energetikani yanada rivojlantirish, iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohada energiya samaradorligini oshirish chora-tadbirlari dasturi to'g'risida"gi PQ– 3012-son qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ID-9413-son "O'zbekiston Respublikasini 2030 yilga qadar ijtimoiy-iqtisodiy kompleks rivojlantirish kontseptsiyasi to'g'risida" gi qarori.

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 1-aprelda “Ilm-fansohasidagi davlat siyosati va innovatsion rivojlantirishdagi davlat boshqaruvini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ–5047-son Qarori / lex.uz.
4. Umrzoqov O‘.P., Toshboyev A.J., Rashidov J., Toshboyev A.A. Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti va menejmenti: o‘quv qo‘llanma. - T.: Iqtisod – moliya, 2008. – 268 b.
5. O.Murtazayev, I.G‘aniyev, Sh.Hasanov, F.Ahrorov. Agrarsiyosat va qishloq xo‘jaligi bozorlari. O‘quv qo‘llanma. Samarqand 2009 y. Xorijiy adabiyotlar:
6. Charles W. L. Hill, Steven L. McShane. Principles of Management. 13th ed. ISBN 978-0-07-353012-3. –New York, 2008. -529 p.
7. Rickky W. Griffin. Fundamentals of Management. 8th ed. ISBN 978-1-28584904-1. –Texas, 2016. – 547 p.
8. Ronald D. Kay, William M. Edwards, Patricia A.Duffy. Farm management. –
9. 6th ed. ISBN 978-0-07-302829-3 – ISBN 0-07-302829-0. –New York, 2008. – 463 p.
10. Muradov Sirojiddin Husan o‘g‘li, Xakimov Xurshid Hamidulla o‘g‘li, & Siddiqova Madinabonu Asatilla qizi. (2021). NEW INNOVATIVE ENGINEERING SOLUTIONS TO THE PROBLEMS OF SIGNALIZATION AND SECURITY SYSTEMS. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630), 2, 28-30. Retrieved from <http://www.ejlss.indexedresearch.org/index.php/ejlss/article/view/13>
11. Muradov , S. H. o‘g‘li, & Zayniyev , U. U. o‘g‘li. (2023). PRINCIPLES OF PASSING AND DOCUMENTING INSTRUCTIONS ON SAFETY TECHNIQUES. Educational Research in Universal Sciences, 2(14), 116–119. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/4395>

12. Muradov Sirojiddin; Egamberdiyev Umurzoq. INNOVATIVE SOLUTIONS FOR IMPROVEMENT OF WORKING CONDITIONS AND ENVIRONMENT THROUGH THE KAIZEN METHOD // International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – T. 2. – №. 12. – C. 42-47.
13. Rayimkulov A., Murodov S. Some Issues of Safety in the Use of Tower Cranes Used in Construction Projects // JournalNX. – C. 301-308